

РОЛЬ ИКС НА ОРГАНИЗАЦИОННУЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ.

Старший преподаватель **Боборахимова Дильноза Абдухаликовна**

Ташкентский финансовый институт. Ташкент.

Ассистент **Миржамолова Мухлиса Абдугаффор кизи**

Ташкентский финансовый институт. Ташкент.

Аннотация: Один из наиболее важных вопросов бизнеса в наши дни: каким образом стратегия организации влияет на выбор информационных технологий и систем, которые приобретаются и внедряются в этой организации? И наоборот, каково влияние информационных систем организации на ее стратегию?

Менеджмент предприятия, рассматривая информационные технологии через призму автоматизации существующих процессов - видит их миссию в выполнении обслуживающих функций.

Ключевые слова: Бизнес, стратегия, Бизнес стратегия, информационные и коммуникационные системы (ИКС), организация, конкуренция.

Стратегический же менеджмент понимает миссию информационных технологий иначе. Он считает, что главной задачей информационных технологий является формирование конкурентоспособного бизнеса.

В момент своего массового появления информационные технологии в России были предназначены для обработки данных бухгалтерского учета. Этим в большой степени объясняется тот факт, что новые технологии оказали значительное влияние на учетные процессы и ничтожно малое – на менеджмент бизнеса как таковой.

Эффективный стратегический менеджмент может быть построен только на основе информационных технологий. В стратегическом менеджменте

информационно-технологические ресурсы предприятия должны использоваться для создания, поддержания и углубления устойчивого конкурентного превосходства предприятия.

В современных условиях повышение эффективности бизнеса компании, уровня управления и конкурентоспособности, выход на лидирующие позиции невозможен без разработки и реализации методов и систем, позволяющих улучшить качественные и количественные показатели использования информационных ресурсов.

Каждая компания действует на основании своей теории бизнеса, т.е. ряда представлений о том, каковы ее цели и задачи, в чем заключается ее бизнес и каковы ее результаты (продукты), а также, кто является потребителем, что он ценит и за что намерен платить. Квинтэссенцией и одновременно декларативной частью этой теории, как правило, направленной во внешнее окружение, является миссия компании. Стратегия есть способ реализации теории бизнеса (миссии компании) в практической деятельности.

Цель практической деятельности – обеспечение возможности достижения желаемых результатов в неконтролируемой среде, так как стратегия позволяет компании осознанно искать и использовать себе во благо благоприятные стечения обстоятельств. Если нет стратегии, то и не существует способа определить, какие действия и решения компании способствуют достижению желаемых результатов, а какие ведут в ложном направлении и только распыляют ресурсы.

Цель стратегии – разработка и реализация действий, ведущих к долгосрочному превышению уровня результативности деятельности компании над уровнем конкурентов.

Реализация стратегии – это рутинная работа по прохождению стратегических траекторий: улучшение качества, повышение компетенций, снижение издержек, выход на новые рынки и обретение новых партнеров.

Стратегия в области информационных технологий является неотъемлемым элементом общей стратегии компании, а программы по ее реализации тесно переплетаются со стратегическими программами в других областях. На протяжении 50 лет в центре внимания создателей информационных технологий были сбор и хранение данных, их передача и предоставление. Информационная революция привела к кардинальному изменению задач.

Рисунок 1. Стратегия развития ИТ компании

Управление информацией в целом, относится не только к оценке, а и к формированию результатов деятельности компании происходящему благодаря:

1. достижению стратегического соответствия (инициативы, навыки и опыт, деятельность сфокусированы на создана стоимости компании);
2. использованию лучших решений (точная сфера охвата, согласованность конкретность действий, качество);

3. заинтересованности и мотивации персонала (связь между работой и созданием стоимости компании, видение всего бизнеса, лучшая коммуникация).

Основной целью деятельности современной компании является повышение эффективности ее деятельности и, как следствие, конкурентоспособность на рынке. Новые концептуальные подходы формируются на основе базового положения: необходимости поставлять не данные, а информацию и обеспечить топ-менеджмент информацией, необходимой для оперативного управления и принятия стратегических решений.

Современные подходы в области управления информацией обеспечивают компаниям интеграцию бизнес-процессов: от постановки стратегических целей до контроля за их реализацией – в единый процесс и ведут к получению конкурентных преимуществ, а именно:

1. ускоренный информационный обмен, быстрая реализация стратегии, моментальная реакция на рыночные ситуации;

2. точные прогнозы как основание для улучшения процесса принятия решений и эффективного распределения ресурсов;

3. повышенная ответственность, возможность перевести поставленные цели в операционный успех;

4. последовательность в принятии решений, координация усилий, что приводит к установлению интегрированной структуры управления, включенной в корпоративную культуру.

Информационные технологии направлены на оптимизацию процессов в любой области производства, хозяйственной и финансовых сферах. Системы, построенные на их основе, обеспечивают менеджмент необходимой информацией о деятельности компании, а также позволять не только оперативно управлять, но и разрабатывать оптимальную стратегию развития бизнеса. Фундаментом построения информационной системы является ИТ-

стратегия, сформированная в рамках и на основании общей стратегии развития компании и направленная на реализацию ее стратегических целей и миссии. В условиях постоянно меняющегося окружения ИТ-стратегия компании должна быть чрезвычайно гибкой, мобильной, постоянно направленной на достижение целей бизнеса.

Литература

1. Программная инженерия 8-е издание. – Иан Соммервиль, изд. Аддисон Вестли, 2011 г.
2. SWEEBOK Software Engineering Body of Knowledge, 2004г.
3. www.intuit.ru
4. <http://www.searchengines.ru/>